

УДК 811.111:37.091.33

*Л. А. Артеменко***РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
ПРОЦЕСА ОБУЧЕННЯ
АНГЛІЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ
«БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЕ»
И «СОЦИАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
В ХГУ «НУА»**

Статья посвящена рассмотрению и анализу методов, способов, подходов и организации обучения английскому языку студентов факультетов «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент», осуществляемые общеакадемической кафедрой иностранных языков (ОКИЯ) на протяжении 25 лет существования кафедры.

Со дня организации кафедра работает под девизом «Профессионализм, преемственность, постоянный поиск нового».

Согласно авторской интегрированной программе непрерывной подготовки по английскому языку в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия», разработанной в 2005 году и модифицированной в 2012 году, основными направлениями учебно-методической деятельности кафедры являются: компетентностный подход, интерактивные технологии, включая методику «погружения в иноязычную среду», метод проектирования, внедрение индивидуальной траектории обучения, разноуровневое обучение, обучение по аспектам (устная практика, грамматика), что не является характерным для нефилологических факультетов; применение информационных технологий, работа в сети Интернет, использование аутентичных учебников.

Основные цели обучения – формирование у студентов англоязычных лингвистических и речевых компетенций, воспитание гражданственности, как составной части профессиональной компетенции экономиста и социолога, подготовка специалистов, достойно представляющих свою страну в партнерских взаимоотношениях.

Ключевые слова: компетентностный подход, интерактивные технологии, методика «погружения в иноязычную среду», индивидуальная траектория обучения, разноуровневое обучение, аспектное обучение, информационные технологии.

Артеменко Л. О. Ретроспективний аналіз процесу навчання англійській мові студентів факультетів «Бізнес-управління» і «Соціальний менеджмент» в ХГУ «НУА»

Стаття присвячена розгляду та аналізу методів, засобів, підходів та організації навчання англійської мови студентів факультетів «Бізнес-управління» і «Соціальний менеджмент», що використовуються загально-академічною кафедрою іноземних мов протягом 25 років.

З дня своєї організації кафедра працює під девізом «Професіоналізм, послідовність, постійні пошуки нового».

У відповідності до авторської інтегрованої програми безперервної підготовки з англійської мови в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія», розробленої у 2005 році та модифікованої у 2012 році, основними напрямками навчально-методичної діяльності кафедри є: компетентнісний підхід, інтерактивні технології, що включають методику «занурення у іншомовне середовище», метод проектування, упровадження індивідуальної траєкторії навчання, різнорівневе навчання, навчання за аспектами (усна практика, граматики), що взагалі не характерно для нефілологічних факультетів; застосування інформаційних технологій, робота в мережі Інтернет, використання аутентичних підручників.

Основна цілеспрямованість навчання – формування у студентів англійськомовних лінгвістичних та комунікативних компетенцій, виховання громадянськості як складової професійної компетенції економіста та соціолога, підготовка фахівців, які зможуть бути гідними представниками своєї країни у партнерських взаємовідносинах.

Ключові слова: компетентнісний підхід, інтерактивні технології, методика «занурення у іншомовне середовище», індивідуальна траєкторія навчання, різнорівневе навчання, аспектно навчання, інформаційні технології.

Artemenko Lyudmila. Retrospective analysis of the process of teaching English to Students of «Business Administration» and «Social Management» faculties at Kharkov University of Humanities «People's Ukrainian Academy»

The article deals with analysis and discussion of methods, ways, approaches and organization of teaching English to students of «Business Administration» and «Social Management» faculties, employed by the Academy foreign languages department all through the 25 years of the department existence.

Since the day of its organization the department motto has been: «Professionalism, succession, invariable quest for innovations».

In accordance with the copyright integrated programme of continuing teaching

English at KUH «PUA», worked out in 2005 and modified in 2012, the main trends of the department educational and methodical activities are as follows: a competence approach; interactive technologies, including the methodics of «immersion in the foreign language environment», the method of the project work; introducing individual trajectories of teaching; different levels teaching; distinguishing aspects of teaching; oral practice, grammar – which is usually not practised at non-philological faculties; employment of informational technologies; using Internet; working with authentic textbooks.

The main objective of the course is formation of students English language linguistic and communicative competences, bringing up civic spirit as a component of an economist or a sociologist professional competence, training specialists able to properly represent their country in partnership interrelations.

Key words: competence approach; interactive technologies; methodics of «immersion in the foreign language environment»; individual trajectory of teaching; distinguishing aspects of teaching; informational technologies.

Общеакадемическая кафедра иностранных языков на протяжении более 20 лет занимается вопросами повышения эффективности обучения английскому языку студентов факультетов «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент».

Цель вузовского курса обучения – формирование англоязычной коммуникативной компетенции студентов путем разнообразной познавательной, коммуникативной, творческой, практической деятельности студентов.

Курс обучения английскому языку на этих факультетах рассчитан на пять лет. I–IV семестры – курс General English, V–VIII семестры – Business English, IX–X семестры – English for Specific Purposes.

В 2005 году кафедрой была разработана интегрированная программа непрерывной подготовки по английскому языку [1]. В 2012 году была подготовлена модифицированная программа, которая является составной частью комплекса непрерывной профессиональной подготовки экономистов и социологов в системе «школа – вуз – последипломное образование».

В программе соблюдается единая концептуальная стратегия осуществления образовательно-воспитательного процесса – система непрерывного обучения.

Методика. Обучение английскому языку осуществляется на основе коммуникативных методов, предполагающих овладение иностранным языком как вторым языком общения.

Стратегические задачи университетского курса обучения английскому языку на факультетах «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент» предусматривают формирование у студентов навыков владения английским языком на уровне второго языка общения как составной части профессиональной подготовки будущего экономиста и социолога, обеспечивающей эффективное функционирование выпускников ХГУ «НУА» в условиях диалога культур и их конкурентоспособность на международном рынке труда; воспитание у студентов чувства ответственности за качество собственного образования, формирование у студентов личностных качеств профессионала и гражданина.

Использование интерактивных технологий: погружение в языковую среду, обучение по индивидуальной траектории, обучение по методу ECRIF (Encounter Clarify Remember Internalize Fluent use), case-study, проектное обучение достаточно эффективны в учебном процессе и способствуют повышению мотивации, коммуникабельности, умению работать в команде, возможности самовыражения [2].

Подход: компетентностный, имеющий целью формирование модели специалиста, способного гибко реагировать на вызовы времени, то есть способного учиться и сохранять конкурентоспособность на протяжении всей жизни.

Переход от квалификационной модели специалиста к модели компетентностной предусматривает наряду с профессиональной подготовкой долгосрочную перспективу востребованности в профессии [3].

Обязательной составляющей конкурентоспособности специалиста является уровень владения английским языком, позволяющий участвовать в международных программах, конференциях, проектах, деловых встречах, вступать в профессионально-деловое общение с представителями других культур.

Организация учебного процесса: стриминг – распределение студентов в разноуровневые группы.

Изначально проводится диагностическое тестирование, по результатам которого студенты распределяются в группы Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate.

Учебники: аутентичные англоязычные, рекомендованные МОН Украины.

Разноуровневое обучение строится на принципах дифференциации и индивидуализации. Дифференциация означает учет уровня владения иностранным языком, учет личностных интересов студента, его мотивацию. Индивидуализация предусматривает создание благоприятных условий для проявления студентами своих способностей. Задача преподавателя – создавать условия для выявления и формирования личностных компетенций.

Преимущества разноуровневой системы:

- адаптация учебного процесса к познавательным возможностям, способностям, мотивации каждого студента;
- каждый студент – активный участник и равноправный партнер в любом виде учебной деятельности;
- каждая предшествующая стадия является подготовительной ступенью к следующей;
- преемственность между этапами обучения;
- прозрачность и объективность оценки знаний;
- четкое определение конечных целей;
- студент несет ответственность за результаты обучения.

Наша многолетняя практика подтвердила правильность подобного распределения студентов для изучения иностранного языка. На наш взгляд, мнение о том, что мы в какой-то мере демотивируем студентов, является необоснованным. Каждый студент, работая в полную силу, быстро приобретает необходимые компетенции, имеет возможность перейти на следующий уровень. Мы полагаем, что такое разделение является в значительной степени мотивирующим.

Принцип разноуровневого обучения обеспечивает эффективность подготовки студентов в области иностранного языка.

Проектное обучение – метод решения студентами той или иной проблемы. Студенты работают группами над одной проблемой, тщательно исследуют ее, синтезируют информацию, находят общее

решение. Этот вид работы активизирует студентов, стимулирует процесс приобретения новых знаний, умений и навыков. Метод проектов успешно применяется на всех курсах, меняется только объем и сложность проблемы.

Одной из инноваций нашей работы является **аспектное обучение** английскому языку студентов нефилологических факультетов. Два аспекта – практика устной речи и грамматика – ведут соответственно разные преподаватели, разрабатывают учебные программы, подбирают учебники и учебные материалы для каждого уровня, которые обязательно рассматриваются на заседаниях кафедры с последующим утверждением.

Метод ECRIF акроним включает пять стадий процесса изучения языка:

E – encounter – ознакомление;

C – clarify – пояснение;

R – remember – запоминание;

I – internalize – усвоение;

F – fluent use – беглое использование.

Акцент делается на изучении языка, а не на обучении ему. Только осмысление и изучение, овладение каждой стадией процесса дает положительный результат. Модель ECRIF используется преподавателями: для осмысления процесса изучения иностранного языка студентами; для планирования занятий; для определения на какой стадии изучения находится студент и какие корректирующие действия необходимо применить.

IT-технологии. Возможности использования Интернет-ресурсов разнообразны. Используя глобальную сеть Интернет, студенты и преподаватели могут получить любую информацию. Базовый набор услуг включает электронную почту, возможность размещения информации, доступ к таким информационным ресурсам как справочные каталоги и поисковые системы. Кафедра предлагает студентам использовать информационные технологии при написании самостоятельных работ, рефератов и аннотаций, подготовке медиа-презентаций и проектов, использовать YouTube для внеаудиторной и аудиторной работы, просматривать видеофильмы и выполнять задания к ним,

изучать определенные разговорные темы с помощью on-line Oxford English, пополнять свой словарный запас, осуществлять обмен информацией, использовать ресурсы Интернет для подготовки материалов к занятиям, презентаций на конференциях, проектов. Однако, на наш взгляд, следует и дальше расширять использование IT-технологий в учебном процессе, в частности, при проведении контроля знаний студентов.

Интерактивные технологии, которые используются кафедрой на филологических факультетах, являются, на наш взгляд, достаточно эффективными. Преимущества интерактивных форм обучения: повышение мотивации, выработка навыков коммуникативности, умение работать в команде, возможность самовыражения, взаимное уважение и толерантность. При этом совершенствуются навыки монологической и диалогической речи, расширяется словарный запас за счет лексики современного английского языка. Особую важность приобретает формирование навыков презентации/медиапрезентации.

Применение преподавателями кафедры методики «погружения в иноязычную среду» позволяет моделировать на практических занятиях реальную языковую среду, в которой студенты не только учатся профессиональному общению на английском языке, но и приобретают навыки межкультурного взаимодействия, формируют социально-культурную компетенцию как в рамках родной, так и иноязычной культуры. Такая языковая среда должна быть комфортной для самореализации каждого студента, воспитывать у участников учебного процесса ответственность за создание и поддержание атмосферы сотрудничества, конструктивной критики и самокритики и других социокультурных навыков – именно в таких условиях в учебной аудитории возможна эффективная подготовка будущих успешных профессионалов. К социокультурным навыкам мы относим: самодисциплину, организованность, пунктуальность, высокую культуру общения.

Нашей целью является создание на занятиях условий, приближенных к реальной жизни. Проверка домашнего задания носит характер не механической оценки «правильно/неправильно», а готовности студента доказать правильность своего варианта, внимательно

выслушать варианты ответов сокурсников, избегать односложных ответов на вопросы, использовать принятые носителями языка нормы неязыкового и языкового поведения, в том числе устойчивые языковые формы, чтобы соответствовать стандартам партнерского общения на английском языке.

Поддержание партнерского взаимодействия между студентом и преподавателем осуществляется в тех случаях, когда студент может высказывать свое мнение, пользуясь адекватными социолингвистическими средствами для выражения степени уверенности в правильности своего решения.

Обучение иностранным языкам в университете имеет целью не только формирование языковых и коммуникативных компетенций, но и воспитание высокой поведенческой культуры, воспитание личности, достойно представляющей свою страну в партнерских взаимоотношениях. Освоение норм и стандартов как собственной, так и чужой языковой и поведенческой культуры обеспечивает адекватное функционирование в поликультурном обществе.

Работа над кейсами (case study) активно внедряется, начиная с третьего курса. Этот вид работы стимулирует студентов самостоятельно изучать и анализировать конкретные ситуации, идентифицировать проблемы и их причины, принимать решения для коррекции, отчитываться о проделанной работе в устной (презентация, доклад, участие в дискуссии) или письменной (отчет, статья, деловое письмо) формах.

Преимуществами этого метода являются возможность работать в команде, способствует развитию творческого мышления, формированию навыков обобщения информации; развитию умения вести дискуссию, аргументировать высказываемые положения, использовать аутентичные ресурсы.

Кафедрой разрабатываются и поэтапно внедряются экспериментальные **программы индивидуальных траекторий обучения (ИТО)** как для студентов, владеющих английским языком на уровне Elementary, так и для студентов, владеющих английским языком на уровне Upper-Intermediate.

Построение ИТО базируется на принципах осознанности перспективы возможного участия студентов в собственном образовании и динамичности системы в соответствии с требованиями рынка труда.

Преподаватель разрабатывает вариативные учебные планы и программы. Учитывается организационный аспект, формы, методы, контроль и оценка знаний. Составляется индивидуальный план обучения студента, проводятся консультации по индивидуальному графику и осуществляется мониторинг учебных достижений.

ИТО предполагает большой объем самостоятельной работы студента. Совместно с преподавателем определяются цели и формы обучения, оцениваются реальные достижения.

Индивидуализация, гибкость установления сроков изучения темы, чередование различных форм работы делают процесс обучения студентов весьма эффективным.

При разработке и внедрении программ возникает ряд проблем: недостаток времени как у студента, так и у преподавателя; английский язык не является профилирующим предметом, и студенты не всегда уделяют ему достаточно времени и внимания.

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа включает работу в сети Интернет во внеурочное время, написание рефератов, разработку проектов, подготовку презентаций в программе Power Point, написание аннотаций и рефератов.

Цели **самостоятельной работы студентов** – формирование культуры умственного труда, самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Время проведения самостоятельной работы, место и формы контроля могут быть разными. Преподаватель ставит конкретные задачи, определяет объем и сроки их выполнения.

Участие студентов в работе англоязычной секции на ежегодной международной студенческой научной конференции в ХГУ «НУА», представление тезисов на английском языке способствует формированию умений: извлекать из любого текста необходимую информацию; выдвигать гипотезы; принимать нестандартные решения; отстаивать свою точку зрения; участвовать в дискуссии.

Контроль учебных достижений студентов осуществляется в зависимости от аспекта: устная практика, грамматика.

В качестве критериев оценивания приняты рекомендации, предложенные Национальной программой для университетов «English for Specific Purposes».

Тестирование: соблюдение инструкции по проведению теста – временной лимит, дистанция между участниками теста, предусмотренные правилами международно признанных систем тестирования, помогают студентам приспособиться к требованиям теста, выработать самодисциплину и самостоятельность.

Критерии оценивания ориентированы на Европейские стандарты – CEF (Common European Frame-work), единые стандарты, которые применяются во всех европейских странах в процессе преподавания иностранных языков и оценки знаний обучаемых.

Текущий контроль осуществляется в форме опроса и проверки результатов выполнения различных заданий, сообщений, презентаций.

Выводы: опыт работы общеакадемической кафедры иностранных языков по первому и второму варианту программы подтверждает эффективность разработанных программ и целесообразность их использования.

Особо следует отметить:

- разноуровневое обучение;
- компетентностный подход к обучению;
- аспектное обучение;
- обучение по индивидуальным траекториям (ИТО);
- самостоятельную и индивидуальную работу студентов.

Программы постоянно дополняются и модифицируются. На наш взгляд, необходимо усиливать индивидуальный подход к студентам, расширить использование индивидуальных траекторий обучения; сотрудничество с профилирующими кафедрами, в частности при работе со студентами V курса необходимо настоятельно требовать осуществлять подбор и работу над англоязычными статьями в русле тематики дипломной работы.

Кафедра продолжает искать методы, пути, способы достижения более высокого результата обучения студентов.

Список литературы

1. Артеменко Л. О. Володіння іноземною мовою – невід’ємна складова професійної підготовки фахівців / Л. О. Артеменко, В. С. Полина, Т. М. Тимошенкова // На шляху до безперервної освіти (із досвіду розробки авторських інтегрованих навчальних програм у науково-навчальному комплексі «Народна українська академія») / Нар. укр. акад. ; за заг. ред. В. І. Астахової. – Харків, 2005. – С. 45–60. – Библиогр. : с. 60.

2. Артеменко Л. А. Гуманитарная составляющая в процессе обучения английскому языку как второму языку общения / Л. А. Артеменко, В. С. Полина // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 49–55. – Библиогр. : с. 55 (5 назв.).

3. Артеменко Л. А. Опыт формирования компетентностной модели специалиста на занятиях по английскому языку в ХГУ «НУА» / Л. А. Артеменко, В. С. Полина // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 144–156.

References

1. Artemenko, L. O., Polina, V. S., Tymoshenkova, T. M. (2005). Volodinnyia inozemnoyu movoyu – nevidyemna skladova profesijnoi pidgotovki fakhivtsya [Command of a foreign language – an integral part of a specialist professional training]. *Na shlyakhu do bezpererвної osviti*. Kharkiv, pp. 45–60.

2. Artemenko, L. A. (2010). Gumanitarnaya sostavlyayushchaya v protsesi obucheniya anglijskomu yaziku kak vtoromu yaziku obshcheniya [Humanities component in the process of teaching English as a second language of communication]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*. Kharkov, V. 16, pp. 49–55.

3. Artemenko, L. A. (2000). Opit formirovaniya kompetentnostnoi modeli spetsialista na zanyatiyakh po angliyskomu yaziku [Experience of formation of a specialist competence model in the English language classroom]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*. Kharkov, V. 6, pp. 211–216.